

O Vale Aurífero - Crônica Introdutória:

Ao descer as encostas daquela área rural esquecida e maldita por algumas gerações passadas, junto ao grande cânion brasileiro, sem sequer saber coisa nenhuma sobre a história local, imaginei estar perante parte do Éden perdido, sequer os grandes felinos vinham perto, (animal que só descobri ali habitar em número de 15 a 20 pra mais, e que íam para beberem água, só soube eu da presença, depois de subir a enorme encosta de volta, e um ribeirinho experiente me estender a mão pra pisar novamente o asfalto).

Me dissera o ribeirinho no instante;

- Já que estás vivo, deixa te contar algo - Está repleto de felinos de grande porte lá embaixo - que vão tomar água nesse rio.

Não foi necessariamente ali, que encontrei os resíduos de ouro de aluvião, que corre junto de águas limpíssimas de riachos, o encontrei antrs, e após tal local, sem sequer imaginar o que era "ouro de aluvião", mas tendo certeza do que era ouro ou não, pois a bauxita e outros minerais esmigalha, nunca se molda com a mordida.

Fui tomar banho após longa caminhada na serra interminável do Estado, era uma ponte pateticamente baixa em relação ao nível da água, e três supostos indígenas me surgiram do meio do mato, porém um deles era de semelhança aos exploradores que colonizaram o Brasil. Não me recordo se essa ponte era antes do Gran Canyon desse Estado brasileiro ou se era depois, putz, não é que recordei agora, que ironia, a ponte era antes do cânion, porém após ele há riachos gélidos iguais com o mesmo ouro de aluvião.

Esses entes anômalos que surgiram para conversar enquanto eu me banhava, nunca foram dos vivos ou terráqueos, pois que após as intercalações de assuntos sapientíssimos, eles saíram e ninguém dos arredores os conheciam ao perguntar-se na paupérrima vila à esquerda desse riacho. Como me vislumbrei com o pó escasso de ouro que corria nesses locais, fui catando e colocando num saquinho, me rendeu 450 dólares dias após, aquela mixaria colhida naquele dia, era de tarde.

E o caminhoneiro que comprou disse - me;

Parabéns por sua paciência, é ouro de aluvião, eu não tenho saco pra ficar catando até dar umas 7 gramas!

O retorno.

(A partir deste ponto, o leitor use de senso em filtrar o que é realidade do que é ficção literária).

Pois obviamente que retornei a mesma aventura maluca, não por ouro necessariamente, mas por desilusão com grandes metrópoles e suas alienações. O ano era 2005 já, e como no ano passado eu já havia pegado o trecho da estrada, nem um vestígio de receio de fazer novamente, até porque antes disso eu havia cruzado em cruz total o Estado do Sul.

Já havia eu descido muitas pontes abaixo, no interim de pernoitar antes de anoitecer, e como todo trecheiro que sobrevive de pequenos reparos de domicílios, e também de cargas e descargas, você se harmoniza à natureza por emergencial situação, ao descer tais locais de até parte da chamada "mata atlântica latino americana", você ouve ruídos de animais sim, mas no final das contas é eles ali ou acolá, e você na sua dividindo o espaço sem nenhum mexer com o outro - A nota uma fuga ou medo faz os animais te rotular de presa na cadeia alimentar - De modo que ali era uma relação entre seres na mesma situação peculiar, e tal situação era a prática de viver na mata.

Cobertores que usei como forma de saco de dormir, apenas a entrada de ar respirável, (assim como dormem as crianças), me salvaram de onças terem me devorado, uma vez que eu já acordei ao alvorecer com marcas de unhas neles, das cutucadas que elas deram ao eu estar dormindo por 3 vezes. (Na paranóia imaginaram ser um animal maior que elas.) O peculiar tamanduá bandeira, que habita esses lugares, não te incomoda se não o perturbas, mas cuidado, na defesa esse mamífero te abraça, e te crava as unhas fora a fora no corpo, deixando a probabilidade mínima de sobrevivência.

Na noite, e escuridão total fora da fogueira acesa, próximo ao leito feito de capins longos, mais imaginas o que ocorre do que se sucede realmente, na maioria das vezes os animais estão longe, e você se passa facilmente como um monte de feno num canto e nos cobertores como um outro mamífero obeso de grande porte. Ao retornar e catar aqueles floquinhos de ouro daqueles dois riachos provenientes do mesmo rio conhecido e tradicional, límpido e potável, esquecido nas histórias do tempo da colonização brasileira, entre indígenas e portugueses, bem como espanhóis, fui com a mochila de bom mantimento doado por moradores, subindo leito do rio, tropeçando e me afundando nas partes mais profundas, mas sou porém exímio nadador.

Parte do percurso foi pelas bordas, ali tudo seria possível em meu instinto de precaução, serpentes maiores do que se espera ou a Ciência tem notícia, ariranhas quem sabe, ou até mesmo jacarés caymans ou de papo amarelo. Felizmente se via o fundo do rio de tão cristalina a água, o mesmo não se dizia das bordas com vegetação. No grande canyon a exemplo, eram quilômetros de fundo, mas se via as pedras lá no leito abaixo.

E como o esperado, aquele ouro vinha de placas bem maiores, a água apenas espalhava nas curvas do rio o que sabe-se lá de que forma soltava dessas placas. Ao chegar na primeira das pequenas entradas esquecidas de espécie de grutas, ele, o ouro em paredões estava ali mesmo, semi exposto no meio da considerável camuflagem da mata virgem. Só que até chegar a esse nível de experiência se conhecia todos os moradores praticamente "invisíveis" desse nível da mata, indígenas!

Eram assuntos entre mim e eles que se encaixavam de uma precisão cirúrgica em misticismo fora de viés emotivo ou dogmas, e de um raro interpretar racionalmente prático e lógico. Indígenas cansam se há dogmas elitizados ou de new age e capitalismo elitista no meio, eram conversas de quem possui pé na lama. O Pajé deles e outros sacerdotes demonstraram por evidências já saberem de minhas andanças pelo local. E por ironia dos ocorridos houve harmonia de frequências. Devido a haver apenas a sobrevivência prática e modo de vida alternativo sem nada além da necessidade.

Ao termos assim noção daquele ouro, muito bem usado e conservado tanto por eles como por mim, longe de cotidianos extraviados das grandes metrópoles ou mídias, acabou-se por manter tudo como era, desde os primórdios, se usa mas não se interfere no ecossistema. Eles até catavam antes de minha chegada esse item, mas nunca mesmo sabiam do local exato dos paredões.

E tal é a crônica introdutória do;

Vale Aurífero.

Sir Mário Honorário